

Ius Cogens* Laboral y sus aportes al Trabajo Decente en un Mundo Global-Glocal-Regional

Humberto De J. Ortiz R.**

Resumen

La evolución del derecho laboral y la incorporación de lo ético en la escena internacional ha traído consigo una preocupación mundial en aras de alcanzar el trabajo decente. El objetivo de esta investigación es analizar el contenido y alcance del *ius cogens* laboral y sus aportes en el establecimiento del trabajo decente en un mundo global-glocal-regional a partir de consideraciones jurídico políticas presentes en la postmodernidad. Se

* Recepción: 06/09/2010 Aceptación: 13/11/2010

** Abogado egresado de La Universidad del Zulia (LUZ). Diplomado en Formación Docente por la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH). Experto y Magíster en Dirección y Gestión Pública Local para el Área Andina, títulos propios de la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) expedidos por la Universidad Carlos III de Madrid (UCIIM) y la Universidad Internacional Menéndez de Pelayo (UIMP) del Reino de España. Especialista en Función Pública y Gestión de Recursos Humanos egresado de la Escuela de Gobierno Virtual (EGL) de la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) del Reino de España. Con estudios de Post Grado en Ciencia Política y Derecho Público en la Universidad del Zulia (LUZ). Cursante del Master en Práctica Jurídica del Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE – Madrid) / Beca Emérito Economist & Jurist 2010. Doctorando en Ciencias Políticas en la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE). Profesor de las Cátedras Derecho Procesal Administrativo, Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público de la Escuela de Derecho, y de Análisis Tecnopolítico y Fronteras-Seguridad y Defensa de la Escuela de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Políticas, Administrativas y Sociales de la Universidad Rafael Urdaneta (URU); Derecho Internacional y Comparado del Trabajo en la Maestría de Derecho del Trabajo de la URBE; e International Management en Atlantis University. Maracaibo, Zulia, Venezuela. Correo: humbertodejesusortiz@yahoo.com